
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: UMA ABORDAGEM GEOESPACIAL INTEGRADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CAIO RODRIGO GOMES ¹
GABRIEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA ²
JAIRO DA SILVA DOS SANTOS ³
MARIANE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA ⁴
MIRELLY DE MORAES ANDRADE ⁵
RODOLFO CÉSAR DE LIMA ⁶
MARIA DE LOURDES DE ARQUINO MACEDO GONÇAVES ⁷
UBIRATAN JOAQUIM DA SILVA ⁸
KAROLINE PAES JAMUR ⁹

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologias e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica - Decart, Recife, Pernambuco
caio.rodrigogomes@ufpe.br ¹, gabriel.hssilva@ufpe.br ², jairo.ssantos@ufpe.br ³
mariane.cardoso@ufpe.br ⁴, moraes.andrade@ufpe.br ⁵, rodolfo.cesar@ufpe.br ⁶, lourdes.aquino@ufpe.br ⁷,
ubiratan.joaquim@ufpe ⁸ & karoline.jamur@ufpe.br ⁹

RESUMO – A insuficiência de infraestrutura voltada às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ainda configura um desafio significativo nos espaços urbanos, evidenciando desigualdades no acesso aos ambientes públicos. Este estudo analisou as condições de acessibilidade estrutural na área das Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, com ênfase na identificação de barreiras físicas que limitam o deslocamento autônomo. A metodologia envolveu o uso de técnicas cartográficas e geotecnologias, por meio da integração de dados coletados com receptores GNSS de navegação e análise cartográfica em ambiente SIG. A representação cartográfica dos elementos seguiu os parâmetros técnicos estabelecidos pela NBR 9050/2015, permitindo classificar os pontos conforme três níveis de acessibilidade: alta, moderada e baixa. Foram mapeadas rampas, travessias, paradas de ônibus, corrimãos e sinalização tátil. Os resultados revelaram falhas recorrentes na infraestrutura, como descontinuidade de calçadas, pisos irregulares e ausência de sinalização adequada, especialmente em zonas de maior fluxo. A análise geoespacial evidenciou padrões de exclusão e a fragmentação da rede acessível, destacando áreas críticas para intervenção. Conclui-se que o uso das geotecnologias, em especial o SIG, constitui ferramenta eficaz para o diagnóstico, monitoramento e planejamento de ações voltadas à promoção da acessibilidade urbana e à construção de cidades mais inclusivas.

ABSTRACT – The lack of infrastructure designed for people with disabilities or reduced mobility remains a significant challenge in urban spaces, highlighting inequalities in access to public environments. This study analyzed the structural accessibility conditions in the Humanities area of the Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil, with an emphasis on identifying physical barriers that limit autonomous movement. The methodology involved the use of cartographic techniques and geotechnologies by integrating data collected with GNSS receivers and conducting cartographic analysis in a GIS environment. The spatial representation of accessibility elements followed the technical parameters established by NBR 9050/2015, enabling the classification of surveyed points into three accessibility levels: high, moderate, and low. Access ramps, pedestrian crossings, bus stops, handrails, and tactile paving were mapped. The results revealed recurring infrastructure failures, such as discontinuous sidewalks, uneven surfaces, and lack of proper signage, especially in high-traffic areas. The geospatial analysis highlighted patterns of exclusion and the fragmentation of the accessible network, identifying critical areas in need of intervention. It is concluded that the use of geotechnologies, particularly GIS is an effective tool for diagnosing, monitoring, and planning actions aimed at promoting urban accessibility and building more inclusive cities.

1. INTRODUÇÃO

A urbanização está acelerando em todo o mundo, conduzindo as cidades a busca por medidas resilientes de adaptação dos centros urbanos. As Nações Unidas projetam que 68% da população global viverá em áreas urbanas até 2050 (DESA, 2018; Chen *et al.*, 2025). Com isso, a integração da acessibilidade no planejamento e o desenvolvimento de ferramentas que permitam a avaliação e a mensuração de suas condições em áreas urbanas tornam-se essenciais (Mitropoulos *et al.*, 2023).

As cidades modernas enfrentam vários desafios, incluindo espaços públicos inacessíveis e ambientes de rua pouco atraentes (Cervero *et al.*, 2017), congestionamento intenso de tráfego (Rode *et al.*, 2017), acidentes rodoviários (Ziakopoulos; Yannis, 2019), expansão urbana (Rubiera-Morollón; Garrido-Yserte, 2020), ruído, poluição do ar e riscos à saúde (Bouguerra; Bhar Layeb, 2019). Essas condições insuficientes são parcialmente resultado de uma lógica de planejamento de transporte orientada para o carro (Marshall; Banister, 2007).

A acessibilidade é uma condição relevante para a inclusão social, dependendo tanto do contexto (sistemas de transporte, padrões de uso do solo, disponibilidade temporal) quanto das características individuais (Lanza *et al.*, 2025). Esta condição está diretamente relacionada à disponibilidade de estruturas que facilitem o deslocamento de pessoas com deficiência, reduzam o tempo necessário para alcançar determinados pontos e estejam posicionadas de forma estratégica, próximas a locais de interesse e circulação (Vasconcellos, 2001).

A mobilidade de pessoas com deficiência depende das características do espaço (Aguar, 2008). Sendo assim, torna-se essencial avaliar os ambientes públicos para compreender se estão, de fato, preparados para receber essas pessoas e garantir um espaço confortável e acessível, especialmente no contexto universitário, contribuindo para sua permanência. O planejamento eficaz do transporte exige a consideração de todos os usuários da rede rodoviária e suas necessidades (Mitropoulos *et al.*, 2023).

Dessa forma, identificar essas estruturas é fundamental, pois permite perceber quais pontos apresentam baixa acessibilidade. Esse levantamento é importante para compreender se o processo de inclusão está ocorrendo de forma plena, ou seja, não apenas dentro da sala de aula, mas também no acesso a ela (Wang; Weng; Cheng, 2025).

Nesse processo, diferentes ferramentas podem ser utilizadas como facilitadoras, a exemplo, das Tecnologias da Geoinformação que constituem instrumentos de representação espacial das cidades, desenvolvimento de bancos de dados, de modelagem e simulações, prognóstico, projeto e monitoramento que dão suporte a organização territorial urbana, com base na acessibilidade (Rocha; Sá; Carneiro, 2016). Além disso, as imagens obtidas por meio do sensoriamento remoto possibilitam a visualização da superfície espacial, viabilizando o estudo de uma ampla gama de questões (Florenzano, 2005). Portanto, ao combinar diferentes geotecnologias, é possível identificar estruturas físicas que impactam diariamente a vida dos estudantes com deficiência e influenciam diretamente sua permanência no ambiente acadêmico.

Os modelos de avaliação de acessibilidade amplamente utilizados atualmente são o modelo de avaliação de acessibilidade baseado em Sistema de Informações Geográficas (SIG) e o modelo de avaliação de acessibilidade baseado em análise espacial (Du, 2025). Dentre os estudos que utilizaram ferramentas geotecnológicas como subsídios de elaboração de documentos cartográficos e cadastrais que possibilitem ações de planejamento urbano, destacam-se: Lanza, Pucci e Carboni (2025), que propuseram um Índice de Acessibilidade Inclusiva por Proximidade (IAPI) como uma ferramenta para avaliar os níveis de acessibilidade baseados na mobilidade ativa aos serviços considerados essenciais para os habitantes locais, reconhecendo o impacto das características físicas e perceptivas dos espaços e caminhos urbanos nas escolhas modais ativas, integrados num SIG com dados adquiridos por meio de posicionamento GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) e mapeamento colaborativo na Itália. Chen *et al.* (2025), criaram uma estrutura integrada baseada em SIG, combinando RNA, Densidade de Kernel, acessibilidade e análises de Qualidade de Vida (LQ) para analisar a acessibilidade das áreas próximas a espaços culturais de Xangai na China. Carvalho (2021) identificou as principais dificuldades e restrições de mobilidade em aparelhos urbanos para pessoas portadoras de deficiência na cidade de Monte Carlo, Minas Gerais, Brasil, por meio da plataforma de mapeamento colaborativo “*sharedGIS*”. Rocha, Sá e Carneiro, (2016) integraram os elementos físicos para acessibilidade de pessoas em cadeiras de rodas considerando os padrões da NBR 9050/2004, por meio de uma modelagem de dados espaciais baseada em SIG, para uma área piloto na cidade de Teresina, Piauí, Brasil.

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar as condições de acessibilidade na área das Ciências Humanas do campus Reitor Joaquim Amazonas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Pernambuco, Brasil, por meio da aplicação de um modelo geoespacial. A metodologia adotada integra dados obtidos com receptores GNSS e mapeamentos em ambiente SIG, permitindo a identificação e a classificação de estruturas de acessibilidade conforme os parâmetros da NBR 9050/2015. A metodologia adotada integra dados obtidos com receptores GNSS e mapeamentos em ambiente SIG, permitindo a identificação e a classificação de estruturas de acessibilidade conforme os parâmetros da NBR 9050/2015.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A área de estudo (Figura 1) utilizada foi o Perímetro de ciências humanas do Campus Joaquim Amazonas da UFPE, localizada entre as coordenadas $8^{\circ}03'08.03''S$; $34^{\circ}56'46.05''O$ e $8^{\circ}03'00.56''S$; $34^{\circ}57'17.44''O$. Esta região foi considerada devido ao alto fluxo de transeuntes em períodos noturnos e diurnos, além de ter como parte integrante o restaurante universitário que agrega toda a comunidade do Campus, além da Escola de Aplicação que abriga estudantes do ensino infantil e médio.

Figura 1 – Área de Estudo

Fonte: Autores (2025).

Com relação ao uso e cobertura do solo a área possui uma diversidade de usos: área verde com parques e lago, estacionamentos, horta comunitária, e vias comuns entre os transportes públicos e pedestres. Além da diversidade de usos presentes, a área das Ciências Humanas do campus destaca-se por sua complexa configuração espacial, marcada por edificações de diferentes períodos construtivos, desníveis topográficos acentuados e circulação intensa de pedestres e veículos, especialmente em horários de pico acadêmico. Essa condição espacial exige uma infraestrutura acessível, contínua e padronizada, o que nem sempre é observado. A presença de equipamentos diversos amplia a importância dessa área como eixo de integração entre diferentes públicos, incluindo estudantes, servidores, visitantes e comunidade externa.

Essa multiplicidade de usuários e funções intensifica a necessidade de uma análise técnica criteriosa da acessibilidade, uma vez que as deficiências estruturais presentes impactam diretamente na inclusão e na permanência de pessoas com deficiência nos ambientes universitários.

2.2 Aquisição e Processamento dos dados

A metodologia compreendeu duas etapas: a primeira com uma construção teórica, com levantamento bibliográfico para contextualizar o tema e as normativas que abrangem. A segunda etapa consistiu na aplicação de um modelo geoespacial, construído a partir da integração de mapeamento de campo com uso de GNSS, identificando os pontos de acessibilidade. Neste contexto, o mapeamento para a avaliação da acessibilidade estrutural na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi conduzido em ambiente SIG com *software* Qgis 3.16, integrando imagens de alta resolução e os dados de levantamento de campo com GNSS em uma base de representação cartográfica.

A análise foi conduzida pelos critérios estabelecidos na norma NBR 9050/2015 (ABNT, 2015), intitulada Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, que estabelece critérios e parâmetros técnicos

de projeto, construção, instalação e adaptação às condições de acessibilidade dos espaços para garantir o acesso seguro, contínuo e autônomo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Para a coleta dos dados em campo, foi utilizado o aplicativo GNSS de navegação presente em celulares “*GPS Essentials*”, por meio da função *WayPoints*. Os dados coletados foram exportados em formato KML, e validados com uso de imagem aérea da base *Google Earth*. Em seguida, os arquivos foram convertidos em formato shapefile utilizando a ferramenta *Conversion* e a função *KML to Layer*. A partir disso, foram adicionadas outras camadas cartográficas à base, o que possibilitou a construção dos mapas finais no ambiente SIG.

Durante o levantamento, foram registrados: rampas de acesso, rampas com faixa de pedestre, paradas de ônibus, presença de corrimãos e de piso tátil. Essas estruturas foram classificadas em pontos de acessibilidade: alta, moderada e baixa. Como resultado foram geradas cartas temáticas identificando os pontos acessíveis e com baixa acessibilidade.

Ao abordar a acessibilidade urbana, especialmente para indivíduos que utilizam cadeiras de rodas, diversos fatores-chave devem ser considerados. Conforme destacado por Kasemsuppakorn e Karimi (2008), e por Ren e Karimi (2009), esses elementos se concentram principalmente na rede de calçadas em si, bem como em parâmetros ambientais únicos da área circundante. A análise desses componentes permite identificar de forma eficaz tanto os caminhos acessíveis quanto os obstáculos existentes, sejam eles de origem antrópica (criados pelo homem) ou ambiental. Essa compreensão abrangente é fundamental para avaliar como esses elementos impactam a mobilidade e a segurança (Rocha, Sá e Carneiro, 2016).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados adquiridos com levantamento GNSS e modelagem geoespacial em ambiente SIG, foi produzida uma carta temática (Figura 2) mapeando os pontos acessíveis e com baixa acessibilidade no Campus:

Figura 2 – Mapeamento dos pontos de acessibilidade

Fonte: Autores (2025)

O mapeamento de acessibilidade (Figura 2) evidenciou a distribuição dos pontos acessíveis (representados por círculos verdes) e dos pontos com baixa acessibilidade (representados por círculos vermelhos) dentro da área delimitada. Observa-se que os pontos críticos se concentram na entrada posterior do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), região caracterizada por intensa circulação e acúmulo de ônibus, carros e motos. Essa condição configura uma área de difícil acesso para pessoas usuárias de cadeira de rodas e pessoas com deficiência visual. Nesse trecho, verifica-se a ausência de infraestrutura adequada, como rampas com inclinação correta, piso tátil contínuo e sinalização acessível, comprometendo de forma significativa o deslocamento autônomo desses grupos.

Os dados representados no mapa foram validados por registros fotográficos e observações realizadas durante o

levantamento de campo. Algumas estruturas, como as mostradas na Figura 3, apresentam boas condições de acessibilidade, com rampas de 1,20 metro de largura, piso tátil direcional, superfície bem conservada e sinalização horizontal adequada. Tais características estão em conformidade com os parâmetros da NBR 9050/2015, motivo pelo qual esses locais foram classificados como de alta acessibilidade, permitindo deslocamento seguro e autônomo para cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida.

Figura 3 – Pontos com acessibilidade atendendo ou parcialmente atendendo a NBR 9050/2015. (a) Saída da biblioteca Central. (b) Faixa de Ciclismo e pedestres nas proximidades do CTG - Centro de Tecnologia e Geociências. (c) Entrada do restaurante universitário. (d) Faixa de pedestres de acesso ao restaurante universitário (e) (f) e (g) Acessos ao CFCH

Fonte: Autores (2025).

Por outro lado, a Figura 3 (c) mostra uma tentativa de promover a acessibilidade visual por meio da instalação de piso tátil direcional. Contudo, a execução foi incompleta: o piso está interrompido antes de alcançar a calçada oposta e não possui conexão lateral com outras rotas acessíveis. Essa situação contraria as diretrizes da NBR 9050/2015, que exigem continuidade e integração entre os elementos acessíveis do mobiliário urbano, a fim de assegurar a autonomia de pessoas com deficiência visual. Diante disso, mesmo com a presença de elementos acessíveis, o ponto foi classificado como de acessibilidade moderada, por não garantir um deslocamento seguro e eficiente. Além disso, outros locais foram identificados no mapa como pontos de baixa acessibilidade, apresentando deficiências graves (Figura 4).

Figura 4 – Pontos com acessibilidade não atendendo a NBR 9050/2015. (a) Entrada do NIATE de Ciências Humanas. (c) Faixa de acesso ao Centro de Educação. (d) Saída externa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.

Fonte: Autores (2025).

Na Figura 4 (a), por exemplo, observam-se fissuras na estrutura, acúmulo de água e deformações na rampa. Já na Figura 4 (b), a rampa encontra-se parcialmente bloqueada por estruturas fixas, como blocos de concreto, o que impossibilita seu uso por cadeirantes. Esses locais foram, portanto, classificados como de acessibilidade de muito baixa. Com a elaboração do modelo geoespacial criado com o SIG foi possível avaliar de forma qualitativa os pontos observados, organizando os dados levantados em campo de forma sistemática e comparativa, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Avaliação qualitativa dos pontos observados.

Imagem	Coordenada	Local	Situação Observada	Conformidade com a NBR 9050/2015	acessibilidade
Figura 3(a)	8° 3'4.05"S; 34°57'9.78"O	Lateral do Restaurante Universitário da UFPE (RU/UFPE)	Rampa com piso tátil direcional, largura de 1,20m e boa sinalização horizontal.	Conforme (atende à largura mínima, sinalização adequada e superfície regular).	Alta
Figura 3 (b)	8° 3'9.17"S; 34°57'12.45"O	CTG - Centro de Tecnologia e Geociências	Travessia com piso tátil direcional incompleto, ausência de conexão entre os lados da calçada e falta de continuidade.	Não conforme (piso tátil desconectado compromete a acessibilidade visual).	Moderada
Figura 3 (c)	8° 3'2.10"S; 34°57'11.80"O	CE - Centro de Educação	Rampa com largura adequada (1,20m), mas com acúmulo de sujeira e desgaste superficial.	Parcialmente conforme (estrutura física atende, mas precisa de manutenção).	Moderada
Figura 3 (d)	8° 3'2.42"S; 34°57'11.41"O	Faixa de pedestre na entrada do Restaurante Universitário da UFPE (RU/UFPE)	Rampa com superfície irregular, rachaduras e infiltração; ausência de manutenção.	Não conforme (piso danificado e risco de escorregamento).	Baixa
Figura 3 (e)	8° 3'1.55"S; 34°57'15.29"O	Acesso ao CFCH	Rampa com largura adequada (1,20m), mas com desgaste superficial.	Parcialmente conforme (estrutura física atende, mas precisa de manutenção).	Moderada
Figura 3 (f)	8° 3'2.02"S; 34°57'12.03"O	Acesso lateral do CFCH	Estrutura de drenagem quebrada sobre via de acesso.	Não conforme	Baixa
Figura 3 (g)	8° 2'58.25"S; 34°57'13.63"O	Acesso ao CFCH	Rampa com largura adequada (1,20m), mas com desgaste superficial.	Parcialmente conforme (estrutura física atende, mas precisa de manutenção).	Moderada
Figura 4 (a)	8° 2'57.11"S; 34°57'10.87"O	Faixa de pedestre na entrada Niate CFCH/CCSA	Rampa com desnível acentuado, piso de má qualidade e obstrução por blocos de concreto.	Não conforme (acesso bloqueado e inclinação inadequada).	Muito baixa
Figura 4 (b)	8° 2'58.24"S; 34°57'12.19"O	Faixa de acesso ao Centro de Educação	lajes de pedra e muitas delas desniveladas e mal fixadas o que evidencia a falta de manutenção e torna o deslocamento difícil.	Não conforme	Baixa
Figura 4 (c)	8° 3'0.24"S; 34°57'17.02"O	Saída externa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas	A rampa encontra-se em estado de conservação insatisfatório e com sinalização deficiente, o que pode dificultar a identificação e o uso seguro por pessoas com mobilidade reduzida.	Não Conforme	Baixa

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados apresentados na tabela obtida por meio do SIG revelam uma variação significativa nas condições de acessibilidade estrutural nos diferentes pontos avaliados no campus da UFPE. Enquanto locais como a lateral do Restaurante Universitário (Figura 3a) demonstram conformidade com a NBR 9050/2015, apresentando rampas adequadas e sinalização eficiente, outros pontos, como o Centro de Tecnologia e Geociências (Figura 3b) e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas (Figura 4c), apresentam diversas não conformidades, incluindo pisos táteis desconectados, superfícies irregulares, desníveis acentuados e obstruções físicas.

Essas falhas comprometem a mobilidade autônoma e segura das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, resultando em acessibilidade classificada entre baixa e muito baixa. Além disso, a ausência de manutenção adequada, evidenciada por rachaduras, infiltrações, sujeira e desgaste, contribui para a deterioração contínua da infraestrutura, tornando urgente a implementação de intervenções que garantam a plena adequação às normas e a melhoria da acessibilidade no campus.

A análise espacial da rede viária (Figura 5) apresentou outro ponto crítico: a ausência de integração entre as paradas de ônibus e rotas acessíveis. Isso sugere que, mesmo onde há presença de transporte coletivo, o acesso seguro e autônomo ainda não é garantido para pessoas com mobilidade reduzida, comprometendo o princípio da universalidade.

Figura 5 – Mapeamento da Rede Viária

Fonte: Autores (2025).

Observa-se que a maioria dos pontos de ônibus está concentrada em áreas de grande fluxo, próximas aos acessos principais ao campus. Muitos desses locais não possuem conexão direta com rotas acessíveis, como rampas padronizadas, piso tátil ou faixas de travessia com rebaixamento adequado.

A infraestrutura ao redor não garante deslocamento seguro para pessoas com deficiência, o que representa a baixa inclusão no ambiente universitário. Essa incompatibilidade entre mobilidade e acessibilidade compromete o direito ao deslocamento pleno, especialmente para usuários de cadeira de rodas e pessoas com deficiência visual. A análise espacial das vias, sobreposta às observações de campo, evidencia que a acessibilidade não pode ser pensada de forma isolada, mas precisa estar integrada ao sistema de circulação do campus.

A aplicação do SIG na geração de mapas temáticos mostrou-se essencial para a sistematização e representação espacial dos dados coletados em campo com GNSS. Os mapas possibilitaram a identificação precisa dos locais com maior deficiência de infraestrutura. Ao espacializar os pontos classificados quanto ao nível de acessibilidade: alta, moderada ou baixa, o SIG permitiu não apenas a visualização das barreiras físicas existentes, mas também a análise da

distribuição espacial dessas barreiras em relação à rede viária, aos equipamentos públicos e aos fluxos de circulação predominantes. Essa capacidade de cruzamento de variáveis em ambiente geoespacial reforça o valor da cartografia aplicada como ferramenta técnica de diagnóstico, intervenção e monitoramento.

A representação cartográfica dos dados evidenciou padrões de fragmentação na infraestrutura de acessibilidade do campus da UFPE, revelando a existência de zonas críticas sem conexão entre pontos acessíveis, a ausência de continuidade em rotas para cadeirantes e deficiência de sinalização tátil em áreas de fluxo intenso. Esses resultados, apontam não apenas falhas pontuais, mas falhas no espaço de circulação no Campus que compromete a inclusão plena.

Nesse sentido, os resultados deste estudo, embora restritos ao setor de Humanas da UFPE, dialogam com estudos em cartografia temática voltadas à avaliação da acessibilidade em escala local. Ao comparar os resultados com modelos propostos por estudos como os de Rocha, Sá e Carneiro (2016) e Lanza et al. (2025), percebe-se que o mapeamento cartográfico não apenas traduz a realidade física do espaço, mas atua como interface entre o território e a gestão pública, oferecendo evidências espaciais para políticas de requalificação urbana. Assim, reforça-se o papel da cartografia como instrumento técnico, científico e aplicado para análise de acessibilidade, especialmente em contextos complexos como os espaços universitários, que demandam precisão geométrica, sensibilidade territorial e compromisso com a equidade espacial.

Rocha, Sá e Carneiro (2016), demonstram que a simples existência de elementos de acessibilidade como rampas ou faixas de travessia não é suficiente para garantir o deslocamento autônomo, se estes não estiverem integrados de forma sistêmica e contínua. Esse resultado dialoga diretamente com os dados deste estudo, nos quais a presença de rampas mal posicionadas, pisos táteis incompletos ou ausência de conexão com os pontos de transporte coletivo inviabilizam uma mobilidade segura, ainda que os elementos isoladamente cumpram requisitos técnicos, como mostra a Figura 3.

Outro contraponto relevante é o estudo de Du (2025), que propõe um modelo de avaliação da acessibilidade urbana utilizando análise espacial e SIG em escala macro, considerando variáveis do ambiente urbano e padrões de deslocamento. Ao contrário do foco micro territorial adotado na UFPE, a abordagem de Du permite quantificar a equidade de acesso em diferentes áreas da cidade, o que amplia a compreensão da acessibilidade como um fenômeno regional, e não apenas físico. Embora este estudo tenha se concentrado em um recorte espacial restrito, o setor de Humanas do campus, os resultados indicam a necessidade de expandir a análise para além dos pontos críticos mapeados, contemplando fluxos diários, rotas de maior uso e zonas de transição intermodal (ônibus, bicicleta, pedestre). Assim, ao passo que o modelo de Du é mais abrangente, os dados da UFPE oferecem a profundidade qualitativa necessária para embasar intervenções específicas.

Neste contexto, Chen et al. (2025) constataram que espaços com alto valor cultural, quando desprovidos de rotas acessíveis, contribuem para o agravamento da desigualdade urbana. Essa relação também pode ser observada no campus da UFPE: áreas de intenso fluxo e relevância institucional como o restaurante universitário, a biblioteca central e os centros de ensino concentram falhas de infraestrutura (Figura 2), o que gera exclusão indireta de estudantes com deficiência de ambientes de convivência e aprendizagem. Portanto, os dados de campo reforçam a necessidade de tratar a acessibilidade como fator estruturante no planejamento de áreas de interesse coletivo, sob pena de comprometer a própria equidade institucional.

Lanza, Pucce e Carboni (2025) avançam ao propor o IAPI, que incorpora não apenas elementos estruturais e físicos, mas também a percepção dos usuários sobre conforto, segurança e autonomia. Este índice é construído a partir de dados espaciais coletados por GNSS, combinados a informações qualitativas e mapeamento colaborativo. O contraste com os resultados da UFPE é evidente: ainda que os dados obtidos neste estudo tenham sido especialmente precisos (via GPS Essentials), a ausência de um componente perceptivo limitou a compreensão sobre a real experiência dos usuários. A infraestrutura pode estar tecnicamente adequada, mas não necessariamente será percebida como segura ou funcional. Assim, a incorporação de instrumentos participativos no processo de avaliação (como entrevistas, mapeamento sensível ou coleta de trajetos percorridos por pessoas com deficiência) poderia aprofundar o diagnóstico e orientar medidas mais eficazes de requalificação.

Os resultados obtidos na UFPE indicam a necessidade de transversalizar a política de acessibilidade na instituição. A ausência de conexão entre pontos acessíveis e vias de circulação, somada à localização inadequada de paradas de ônibus e à precariedade da sinalização tátil, demonstram que as intervenções realizadas até o momento são pontuais e desarticuladas. Isso reforça os argumentos de Mitropoulos et al. (2023), que sugerem a criação de um índice composto de acessibilidade, com indicadores distribuídos em dimensões como infraestrutura, conectividade e integração institucional. Aplicar esse conceito à realidade universitária exigiria uma mudança de escala na forma como o campus é planejado, superando a lógica de obras isoladas e adotando uma perspectiva de rede, interligando edifícios, serviços e transportes com base no direito à mobilidade plena, conforme o princípio do SIG.

Além dos resultados técnicos obtidos, destaca-se como limitação do estudo a ausência de dados perceptivos dos usuários, que poderiam revelar a experiência real das pessoas com deficiência no campus. A análise da infraestrutura, apesar de precisa, não contempla percepções de conforto, segurança e autonomia. A incorporação de instrumentos participativos, como entrevistas, mapeamento sensível ou coleta de trajetos, pode aprofundar o diagnóstico. Sugere-se

ainda a expansão da análise para além do setor de Humanas, incluindo outras áreas do campus, de modo a oferecer um panorama mais abrangente das condições de acessibilidade

4 CONCLUSÃO

Este estudo evidenciou a importância das geotecnologias no diagnóstico e planejamento da acessibilidade em espaços universitários, revelando que, apesar de avanços pontuais, o campus da UFPE ainda apresenta deficiências estruturais graves. As barreiras identificadas, como rampas inadequadas, sinalização ausente e rotas descontinuadas, comprometem o direito de circulação segura e autônoma de pessoas com deficiência, em desacordo com a Lei nº 13.146/2015 e a NBR 9050/2015.

A análise integrada dos dados GNSS e SIG permitiu identificar com precisão as áreas prioritárias para intervenção. A comparação com estudos internacionais reforça que a acessibilidade vai além da infraestrutura física, envolvendo integração territorial, percepção dos usuários e conexão com serviços essenciais. Conclui-se que a UFPE deve adotar políticas inclusivas de requalificação contínua da infraestrutura, integrando planejamento espacial e participação social como pilares para consolidar um ambiente verdadeiramente acessível e equitativo.

5 AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), EDITAL COMPET SUPERIOR - PROCESSO Nº ARC-0069-3.01/25.

6 REFERÊNCIAS

AGUIAR, Fabíola de Oliveira; SILVA, A. N. Rodrigues da; RAMOS, R. A. R.; YUASSA, V. N. Avaliação da mobilidade em espaços urbanos com deficiências para pessoas com dificuldade de locomoção. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL – PLURIS, 3., 2008, Santos, SP. **Anais...** Santos: [s.n.], 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 9050:2015 – **Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. Disponível em: https://aaccessibilidade.unb.br/images/PDF/NORMA_NBR-9050.pdf. Acesso em: 12 jul. 2025.

BOUGUERRA, Seifeddine; LAYEB, Safa Bhar. Determining optimal deployment of electric vehicles charging stations: case of Tunis city, Tunisia. **Case Studies on Transport Policy**, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 628-642, set. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2019.06.003>.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 13 jul. 2025.

CARVALHO, Alexandre de. **Mobilidade, acessibilidade urbana e o mapeamento participativo na elaboração de plantas cadastrais**. 2021. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) – Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2021.

CHEN, Shu-Qing et al. A GIS-based study on spatial pattern, accessibility and equity of urban cultural resources: a case study of red culture resources in Shanghai. **Buildings**, [S.l.], v. 15, n. 13, p. 2268, 27 jun. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/buildings15132268>.

CERVERO, Robert; GUERRA, Erick; AL, Stefan. **Beyond mobility: planning cities for people and places**. Washington, DC: Island Press, 2017.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS – DESA. 2018 **Revision of World Urbanization Prospects**. New York: United Nations, 2018.

DU, Hui. Urban landscape accessibility evaluation model based on GIS and spatial analysis. **Results in Engineering**, [S.l.], v. 25, p. 103723, mar. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103723>.

FLORENZANO, Teresa Gallotti. Geotecnologias na geografia aplicada: difusão e acesso. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, v. 17, p. 24-29, 2005.

KASEMSUPPAKORN, P.; KARIMI, H. A. Data requirements and spatial database for personalized wheelchair navigation. **Anais...** In: Proceedings of the Second International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, p. 31-34, Bangkok, Thailand, 2008.

LANZA, Giovanni; PUCCI, Paola; CARBONI, Luigi. Planning for a fair and resilient city: an Inclusive Accessibility by Proximity index. **Transportation Research Procedia**, [S.l.], v. 82, p. 2089-2108, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2024.12.174>.

MARSHALL, Stephen; BANISTER, David (Ed.). **Land use and transport: European research towards integrated policies**. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2007.

MITROPOULOS, Lambros et al. A composite index for assessing accessibility in urban areas: a case study in central Athens, Greece. **Journal of Transport Geography**, [S.l.], v. 108, p. 103566, abr. 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103566>.

REN, M.; KARIMI, H. A. A chain-code based map matching algorithm for wheelchair navigation. **Transactions in GIS, Oxford**, v. 13, n. 2, p. 197-214, 2009. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9671.2009.01147.x/full>. Acesso em: 5 fev. 2016.

ROCHA, Elaine Cristina Osorio; SÁ, Lucilene Antunes Correia Marques de; CARNEIRO, Eduilson Lívio Neves da Costa. Modelagem de dados espaciais para acessibilidade ao espaço urbano por pessoa em cadeira de rodas. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S.l.], v. 68, n. 10, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14393/rbcv68n10-44298>.

RODE, Philipp et al. Accessibility in cities: transport and urban form. In: Lecture Notes in Mobility, [S.l.], p. 239-273, 2017. **Springer International Publishing**. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51602-8_15.

RUBIERA-MOROLLÓN, Fernando; GARRIDO-YSERTE, Ruben. Recent literature about urban sprawl: a renewed relevance of the phenomenon from the perspective of environmental sustainability. **Sustainability**, [S.l.], v. 12, n. 16, p. 6551, 13 ago. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/su12166551>

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. **Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas**. São Paulo: Annablume, 2001.

WANG, Mingzhu; WONG, Peter Kok-Yiu; CHENG, Jack C. P. A BIM-GIS framework integrated with CCTV analytics for urban walkability assessment. **Sensors**, [S.l.], v. 25, n. 12, p. 3637, 10 jun. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/s25123637>.

ZIAKOPOULOS, Apostolos; YANNIS, George. A review of spatial approaches in road safety. **Accident Analysis & Prevention**, [S.l.], v. 135, p. 105323, fev. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2019.105323>.